

правовая сеть «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/

4. Решение суда № 2-822/2020 от 29.09.2020 года / Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/2KXuuyIkx1mC/?regular-txt=замена%20ненадлежащего%20ответчика®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&_=1618260226438&snippet_pos=2072#snippet

5. Руднева Ю.В. К вопросу о концепции единого гражданского процессуального кодекса РФ / Ю.В. Руднева, П.А. Антось // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 12-2. – С. 118-120.

6. Цукарев А.Е. Реализация Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / А.Е. Цукарев // Научный аспект. – 2013. – № 1. – С. 79-81.

УДК 343.973

DOI

СНИЖЕНИЕ РОЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ДАВЫДОВСКИЙ В.Л.,
студент 3 курса группы РУМС-18-2
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены содержание и сущность понятия организованной преступности, и её основные признаки. Рассмотрена система специальных мер по борьбе с ней, а также изложены основные принципы управления организованными преступными группировками.

Ключевые слова: организованная преступность, преступная деятельность, борьба, система, принцип, признаки, феномен

REDUCING THE ROLE OF ORGANIZED CRIME AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SYSTEMS

DYATLOV V.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

DAVYDOVSKY V.L.,
3rd year student RUMS-18-2 groups
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the content and essence of the concept of organized crime and its main features. The system of special measures to combat it is considered and the basic principles of management of organized criminal groups are also outlined.

***Keywords:** organized crime, criminal activity, struggle, system, principle, signs, phenomenon*

Постановка задачи: исследовать сущность организованной преступности, провести анализ принципов и признаков. Найти пути снижения роли организованной преступности в функционировании социальных систем, т.к. организованная преступность является очень сильным фактором влияния на развитие общества и государства.

Анализ последних исследований и публикаций. До нашего исследования над этой темой также работали: Иванцов С.В., Третьяков В.И., Щегабудинов Р.Ш., Галкина В.И., Емельянов А.И. и Глазкова Л.В.

Актуальность. По нашему мнению, актуальность данной темы обусловлена тем, что организованная преступность в странах Союза Независимых Государств за последние 30 лет получила

очень широкое распространение. Это один из тревожных показателей состояния развития социальных систем.

Целью статьи является исследование организованной преступности и её роли в функционировании социальных систем.

Изложение основного материала исследования. После развала Советского Союза появление организованной преступности является закономерным, организованная преступность бросила вызов новому обществу, нарушая все допустимые нормы функционирования социальных институтов. Организованная преступность как система имеет свойство к росту, развитию и расширению, поэтому она проникает во все исполнительные, правительственные и правоохранительные структуры государства, она намерена контролировать государственную власть, чтобы вступить в борьбу за верховную власть и создать собственный институт управления государством.

Феномен организованной преступности на сегодняшний день вышел за рамки компетенции специальных органов, и стал общенациональным.

Анализ ситуации, которая сложилась в экономической и социальной жизни стран СНГ, говорит о том, что криминогенные факторы в большой мере определяют перспективы развития некоторых сторон государства.

Организованная преступность – это отдельная форма преступности, которой свойственна организованность, централизация, иерархия и тоталитарный стиль управления, которая осуществляет незаконную деятельность в целях достижения собственных интересов через специфические методы и использования слабых сторон законодательства и органов государственной власти.

Бурлаков В.Н. утверждает, что организованная преступность – это составная часть общего массива преступлений, совершаемых в определённое время на определённой территории [2, с. 374].

В свою очередь Алауханов Е.О. в своих работах описывает такую преступность, как социально-правовое, исторически меняющееся негативное явление, которое складывается из всей совокупности совершаемых в определённый период преступлений, имеющих количественные и качественные признаки [1, с. 27].

Социальная система является операционно-открытой системой, которая воспроизводится исключительно из собственных операций.

Поскольку преступность в целом, а организованная в частности, порождается сложным причинным комплексом, противодействие ей может быть эффективным только при условии формирования соответствующей системы комплексных экономических, социальных, правовых и политических мер, направленных на нейтрализацию, блокирование, вытеснение и ликвидацию организованной преступности [3, с. 212].

Одним из главных направлений в борьбе с организованной преступностью является общесоциальная профилактика: общее экономическое, политическое оздоровление социальных систем в целом, демократизация деятельности властных структур, духовное и нравственное очищение людей. Другими словами, это реформирование отношений и связей на началах гуманизма, свободы и социальной справедливости. Чем больше все стороны общественной жизни страны будут приближаться к названным общечеловеческим критериям, тем меньше в обществе будет социальных и экономических предпосылок для развития организованной преступности.

Разумеется, противодействие организованной преступности должно предусматривать и комплекс специальных мер, ориентированных, прежде всего, на борьбу с организованными преступными формированиями.

Надзор за исполнением законов, направленных на противодействие организованной преступности, прежде всего, призван обеспечить установление причин и условий, способствующих её осуществлению и функционированию.

Система специальных мер по противодействию организованной преступности, выделенная авторами на основе работ [1; 3; 4], может быть представлена следующими основными направлениями.

Первое направление – выявление и перекрытие каналов проникновения организованной преступности в общество. Сюда можно отнести следующие меры:

- 1) общее управление, планирование и координация деятельности по борьбе с организованной преступностью;
- 2) антикоррупционное законодательство и соответствующие меры;

3) борьба с «отмыванием» преступных капиталов.

Второе направление – обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности. Оно включает в себя следующие меры:

1) контроль законности деятельности юридических и физических лиц, предпринимательской деятельности;

2) специальное организационно-правовое и техническое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности с помощью служб безопасности, частных детективов и охранников, вневедомственной охраны и т.п.

Третье направление – осуществление специальной правоохранительной деятельности. Сюда входят:

1) правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальной деятельности, связанной с выявлением, изобличением и привлечением к уголовной ответственности участников организованных преступных формирований, специальной защитой сотрудников правоохранительных органов, свидетелей и потерпевших от противоправных посягательств со стороны криминальных, структур;

2) специальное уголовное законодательство об ответственности за организацию и активное участие в деятельности организованной преступной группы;

3) общее уголовное законодательство, связанное с пресечением преступных способов извлечения наживы участниками организованной преступной группы.

Борьба с преступностью вообще и организованной преступностью, в особенности, должна реализовываться на научной основе.

Организованная преступность как негативное социальное явление может как развиваться, так и деградировать. Это во многом зависит от внешней среды. Так, если внешняя среда будет настроена против них, то вряд ли такая система, как организованная преступность будет стремительно деградировать. Внешние факторы, которые могут оказать влияние на деградацию и ликвидацию организованной преступности таковы:

1) высокий уровень и качество жизни населения;

2) нормативно-правовая база, направленная против формирования организованных преступных группировок;

3) государственное регулирование рынков;

- 4) создание и развитие социальной справедливости;
- 5) появление среднего класса;
- 6) создание национальной идеи [2, с. 78].

Вышеперечисленные факторы могут поспособствовать деградации и впоследствии временной ликвидации организованной преступности, но не в полной мере, однако этого будет достаточно для спокойного и стабильного развития социума.

Организованная преступность – это сложный вид деятельности, осуществляемый в широких масштабах. Результатом деятельности организованной преступности является узурпация рынков, получение прибыли и приобретение власти. В некоторых случаях это носит трансатлантический характер, который выходит за пределы государственных границ.

Организованная преступность, как и любая социальная сущность, имеет собственный ряд признаков, которые были выделены авторами на основе работ [1; 4]:

- 1) наличие системообразующего фактора;
- 2) наличие руководящего ядра;
- 3) иерархия;
- 4) корыстность и целесообразность;
- 5) тоталитарный стиль управления;
- 6) внутриорганизационные законы и нормы;
- 7) система жестоких наказаний и щедрых поощрений;
- 8) материально-финансовая база;
- 9) планирование и прогнозирование безопасных направлений преступной деятельности;
- 10) устранение лиц, которые являются препятствием для достижения их задач;
- 11) создание коррупционного механизма в системе правоохранительных органов;
- 12) вербовка государственных и муниципальных служащих;
- 13) масштабный характер преступной деятельности;
- 14) максимальное расширение зоны влияния;
- 15) осуществление надзорной функции над коммерческими организациями или предприятиями.

Преступная деятельность, как и любой другой вид деятельности, имеет определённые структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. Если проанализировать эти элементы организованной преступности с

криминалистической точки зрения, то это позволит охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех её признаков, изучение которых служит целям её раскрытия и расследования. Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными её элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.

Долгова А.И. утверждает, что преступность – это сложное явление, которое предстаёт перед нами, прежде всего, в виде различных преступлений. Поэтому целесообразно начать рассмотрение вопроса о преступности с преступления [3, с. 79].

На сегодняшний день существует много дискуссий между учёными в сфере юриспруденции по поводу классификаций организованной преступности, но в целом общую классификацию можно представить следующим образом:

1) семья (клан, род) – это то структурное подразделение синдиката или картеля организованной преступности, которое осуществляет свою деятельность на определённой территории;

2) профессиональное сообщество – это организация, целью которой является исполнение определённого замысла;

3) дифференцированные организованные группы – это группа, главной задачей которой является контроль и надзор на определённой территории [4, с. 102].

Таким образом, организованная преступность имеет свои признаки и классификацию, что делает её сложным социальным явлением.

Принципы управления в системе организованной преступности в общем виде необходимо трактовать как специфические нормы, правила и закономерности, изначальные в отношении процесса управления преступной организацией, сформированные на основании уровня и качества развития организованной структуры.

Принципы управления преступной организацией – это специфические руководящие законы, которые трактуют определённые требования к структуре и системе управления в целом. Принципы управления организованной преступной группировкой условно можно разделить на общие и частные. Общие принципы управления организованной преступной группировкой особенны тем, что им свойственен гибкий и тоталитарный характер [4, с. 46].

К общим принципам управления организованной преступной группировкой, выделенных авторами на основе работ [1; 3; 4], можно отнести:

1) централизация управления. Принцип централизации в преступных структурах – это принцип, согласно которому глава группировки оставляет за собой большую часть полномочий для принятия важных решений;

2) целенаправленность. Принцип целенаправленности в системе управления преступной группировкой основывается на целевом управлении и диктует постановку ясных целей перед каждым членом группы. Главная цель должна быть определена конкретно и очень понятно. Этот принцип подразумевает не только расстановку целей, но и рациональное соотнесение целей с собственными ресурсами, которые необходимы для их выполнения. Акцентировать внимание необходимо на самом слабом элементе этой системы, так как именно она может стать причиной недостижения целей;

3) целесообразность. Принцип целесообразности – это соответствие явления или процесса определённому состоянию, материальная или идеальная модель которого представляется в качестве главной цели преступной организации. Целесообразность необходимо рассматривать, с одной стороны, как внутреннюю взаимосвязь объекта самого по себе, а с другой – как некоторое отношение в сфере взаимодействия объекта и субъекта в системе управления преступной организацией. Понятие целесообразности связано с целеполаганием как важным элементом преступной деятельности, характеризующей как мыслительные процессы всей группы, так и предметную деятельность главы группы. Основа целесообразной деятельности преступной группы – законы внешнего мира, внешней среды;

4) стимулирование. Принцип стимулирования, главным образом, подразумевает мотивацию преступной деятельности на основании применения физических (материальных) и духовных (моральных) стимулов. В основном стимулирование в управлении преступной организацией основывается на экономической заинтересованности членов группы, а духовным – продвижение вверх по иерархии преступной группы;

5) дисциплина. Главным образом содержание принципа дисциплины в управлении преступной организацией заключается в безоговорочном исполнении всех приказов и указаний

вышестоящих членов группы. Этот принцип является одним из главных элементов управления любой преступной группой;

б) иерархичность. Этот принцип основывается на вертикальном разделении труда.

7) ответственность. Содержание этого принципа включает в себя создание чёткой организованной структуры, главным образом – это материальная ответственность и ответственность за функционирование организации, а также за исполнение или неисполнение решений вышестоящих членов группы.

К частным принципам управления организованной преступной группировкой можно отнести следующее:

1) принцип единоначалия. Этот принцип исходит из того, что у каждого члена группы должно быть понимание, что ответственность за свою работу они несут только перед одним человеком – главой преступной группы;

2) принцип эффективности. Данный принцип – это требование к главе группы обеспечивать высокую результативность преступной деятельности;

3) принцип обратной связи. Обратная связь в системе управления организованной преступной группой – это специфическая форма внутриорганизационной связи между субъектом (главой группы) и объектом (подчинённые) управления, которая в основном носит информационный характер и является важнейшим условием для эффективного функционирования преступной группы;

4) принцип экономии времени, требующий постоянного уменьшения трудоёмкости работ в процессе управления преступной группой [5].

Все вышеприведенные принципы управления преступной группой взаимосвязаны. Например, нельзя достичь эффективного функционирования преступной группы, при этом игнорируя хотя бы один из вышеперечисленных.

Вместе с общими принципами, как уже говорилось выше, есть и частные принципы, имеющие главным образом локальный характер и регулирующие только отдельные сферы управления преступной группой.

Итак, можно утверждать, что управление организованной преступной группой – это непрерывный информационный процесс воздействия элементов этой группы, обеспечивающий их целенаправленное поведение при изменяющихся внешних и

внутренних условиях, путём принятия и реализации решений. Управление борьбой с преступностью – одно из составляющих процессов государственного управления обществом. Закон в организованной преступной группе – это объективно существующие, необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между явлениями в различных социальных системах. Закономерности – это важные и систематически повторяющиеся тенденции, которые отражают крепкие взаимосвязи между элементами управления преступной группы. Среди законов в управлении преступной группой, выделенных авторами на основе работ [4; 5], можно обозначить следующие:

- 1) закон единства и целостности;
- 2) закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности всех элементов системы;
- 3) закон зависимости эффективности решения задач управления от объёма использования информации;
- 4) закон единства и соподчинённости критериев эффективности, используемых в процессе управления;
- 5) закон совместимости;
- 6) закон соответствия необходимого и располагаемого времени при решении поставленных задач управления.

Таким образом, принципы и законы управления преступной группой – это общие, основополагающие правила, регламентирующие практику работы в любой преступной группе. Они формируют требования к системе управления преступной группой – функциям, методам и организационной структуре. Их отличие от законов состоит в том, что законы существуют и действуют объективно, вне сознания членов группы, независимо от их воли и желания. Принципы вытекают из законов, сознательно формируются в интересах практики и применяются в зависимости от конкретных условий.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Организованная преступность в контексте развития социальных систем – это опасное социальное явление, и одновременно является инструментом развития экономики некоторых государств. Многие государства мира рассматривают организованную преступность как одну из главных угроз, т.к. некоторые организованные преступные группы, как было указано выше, по своим

возможностям и силе могут сравняться с государством. Таким образом, задача правоохранительных органов прервать стройную цепочку принципов и законов управления преступной группой, регламентирующих практику работы ОПГ, и, в конечном итоге, ликвидировать её.

В работе были определены основные направления по снижению роли организованной преступности, а именно:

1. Первое направление – выявление и перекрытие каналов проникновения организованной преступности в общество.

2. Второе направление – обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности.

3. Третье направление – осуществление специальной правоохранительной деятельности.

Социальная система представляет собой совокупность социальных явлений и процессов, находящихся в отношениях и связях между собой, и образующих некоторый целостный социальный объект. Организованная преступность может нарушить эту целостность, поэтому с ней необходимо бороться. Проблема организованной преступности – это проблема многих государств и общества в целом, а не только системы правоохранительных органов. Сильная и развитая организованная преступность – это один из признаков слабого государства, поэтому только государство способно противостоять этой силе.

Список использованных источников

1. Алауханов Е.О. Криминология: учебник / Е.О. Алауханов. – М.: Юридический центр Пресс, 2013. – 820 с.

2. Бурлакова В.Н. Криминология: учебное пособие / В.Н. Барлакова, Н.М. Кропачева. – М.: Стандарт третьего поколения, 2013. – 304 с.

3. Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов / А.И. Долгова. – М.: Норма, 2005. – 912 с.

4. Хубаев Г.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: учебное пособие / Г.Н. Хубаев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 848 с.

5. Васин Ю.Г. Борьба с организованной преступностью: опыт теоретического моделирования: монография / Ю.Г. Васин. – М.: Институт государства и права РАН, 2015. – 291 с.